

Servicios y desarrollo de infraestructura académica

Registro en línea de posibles candidatos para reconocimientos institucionales de nivel bachillerato.

*Mayén Solís Juan Manuel¹, Chávez Suárez Georgina²

1 ORCID: 0009-0001-2107-7870

2 ORCID: 0009-0007-5238-6274

1 UNAM Escuela Nacional Preparatoria No. 4 Escuela Nacional Preparatoria No. 4
2

* juan.mayen@enp.unam.mx

Palabras clave: Sistema, Programación, Desarrollo, Tecnologías, Excelencia

Introducción:

La Universidad Nacional Autónoma de México concede diversos reconocimientos de carácter académico a su población estudiantil, para su otorgamiento se rige a un proceso de selección de candidatos que pueden llegar a ser postulados para su participación, o se puede hacer una encuesta general para su búsqueda.

Los principales reconocimientos o distinciones son: Premio al Talento del Bachiller Universitario, Presea Ingeniero Bernardo Quintana Arrijoja, Medalla Gabino Barreda, Reconocimiento a Alumnos Sobresalientes del Sistema Incorporado (DGIRE) y Menciones Honoríficas.

En el caso del Plantel No. 4 de la ENP se participa para el Premio al Talento del Bachiller Universitario y la Presea Ingeniero Bernardo Quintana Arrijoja, en su origen la selección se hacía de forma discrecional, por lo que se buscó la forma óptima para recopilar la información que pudiera indicar cuáles son los posibles candidatos para los reconocimientos antes citados y propiciar:

Equidad de criterios para elegir a los candidatos.

Ampliar el universo de participantes.

Captar a un mayor número de candidatos.

Por lo anterior, y apeándose al proyecto 7.1.2 “Automatizar procesos académicos” de la línea de acción 7.1 Infraestructura Académica del Plan de desarrollo 2018-2022 de la DGENP (Valle Martínez, 2018), aunado a la experiencia en otros proyectos web, aceptamos la invitación para desarrollar un Sistema Web en el que se pueda recabar la información que permita generar un banco de posibles candidatos a los reconocimientos.

El sitio desarrollado <https://presea.prepa4unam.net/Vistas/login.php> además del

registro, también permite consultar y recuperar la información para su escrutinio por la Coordinación de Difusión Cultural, previo logueo con niveles de seguridad adecuados y claves encriptadas.

Posterior a su identificación, los candidatos elaboran su expediente para participar en la fase final, si es que aceptan la invitación por parte de la comisión evaluadora local.

Objetivo:

Objetivo general: Automatizar la forma en la que se realiza la identificación de alumnos candidatos a los reconocimientos institucionales Presea Ing. Bernardo Quintana y Premio al Talento del Bachiller dentro de la ENP4.

Objetivos particulares:

Elaborar un sitio web en el que mediante un formulario de registro dividido por secciones se integren ambas búsquedas, los alumnos verterán sus logros en él.

La base de datos debe contar con los campos requeridos para mostrar los resultados a una Comisión Interna del plantel mediante una interfaz web.

Materiales:

El principal recurso fue el humano y adicionalmente un entorno de desarrollo así como hospedaje y dominio web.

Metodología:

Al ser una propuesta de desarrollo a medida, se lleva a cabo siguiendo la metodología Extreme Programming (XP) en la que se parte de la necesidad del cliente que en este caso es la Coordinación de Difusión Cultural del plantel, estableciendo los criterios y necesidades que el sistema debe cumplir, el cual se desarrolla conforme a las siguientes etapas:

Planificación: tomando en cuenta la experiencia de los desarrolladores y la naturaleza de la información, se establecen los parámetros propios del sistema, así como los sprints cada 2 días para revisión y entrega de avances.

Diseño: se elaboran los prototipos tanto de interfaces y de tablas de la base de datos, atendiendo a los campos necesarios para la captura y lectura de información de cada sección; se elaboran diagramas de flujo para el comportamiento del sistema del lado del cliente.

Codificación: se desarrollan las principales funcionalidades con el uso del patrón de arquitectura Modelo Vista Controlador, Se hace uso de lenguajes de programación PHP 7.4, HTML5, librerías de JavaScript, PHPExcel 2.1 y framework Bootstrap 5.3.2, para traducir los prototipos.

Pruebas: cada avance en el desarrollo se acompaña de las respectivas pruebas, se hace énfasis en la información a mostrarse en el frontend y la correspondiente a

capturarse en el formulario de llenado.

Lanzamiento: verificada la funcionalidad y cumplimiento de lo establecido en la fase de diseño y planificación, se procede a liberar la página para ser accedida desde la vista de la Comisión Interna. Se establece un periodo de prueba de dos semanas ya en producción.

Resultados:

Se apoya y promueve de manera efectiva el proceso para el reconocimiento y estímulo a los alumnos sobresalientes del bachillerato universitario.

Se aprovecha la experiencia de los involucrados, para el desarrollo e implementación de un sistema web en tiempo récord, cuyo objetivo principal es automatizar la forma en la que se realiza la identificación de alumnos candidatos a los reconocimientos institucionales Presea Ing. Bernardo Quintana y Premio al Talento del Bachiller dentro de la ENP4. Los alumnos del plantel 4 pueden registrar sus logros y aportaciones mediante 9 secciones divididas por Logros Académicos, Liderazgo, Patriotismo, Servicio a la comunidad, Investigación Científica, Investigación humanística, Creación Artística, Protección al medio Ambiente y Práctica del deporte.

El correcto análisis del problema facilitó que el sistema web:

*Garantice la seguridad de información del alumno mediante logueo encriptado.

*Pueda integrar todas las categorías de las convocatorias de ambos reconocimientos en un solo sistema.

*Logre recuperar las respuestas al momento de cambiar entre categorías o rubro de preguntas.

*Con base a su diseño de la interfaz de usuario y la base de datos, en caso de una interrupción el alumno puede volver a loguearse y continuar el formulario en la sección de su última captura.

*Recuperar fácilmente y de forma remota la información vertida en el sistema, mediante una interfaz web creada para un posterior procesamiento por parte de la Coordinación de Difusión Cultural y de la Comisión Interna quienes captarán al alumno para hacerle la invitación a participar y acompañarlo en la creación de su expediente de participación.

Desde su implementación en el ciclo 2024-2025 se obtuvieron los siguientes indicadores:

6 alumnos candidatos identificados

1 alumno obtiene Mención honorífica

4 alumnos candidatos identificados para el ciclo escolar 2025-2026

Para éste periodo, la fase de evaluación está en desarrollo el Premio al Talento del Bachiller.

Conclusiones:

El sistema de identificación web de alumnos candidatos a reconocimientos institucionales de la ENP4, cumple con los requisitos planteados durante la fase de planeación y diseño, atendiendo las recomendaciones de la Coordinación de Difusión Cultural del plantel y observando en todo momento la información con la que se cuenta y aquella que se necesita recopilar.

Un reto al que nos enfrentamos fue con respecto a las fechas de las convocatorias, la Presea Ing. Bernardo Quintana 2025 tuvo una duración del 1 de septiembre al 28 de octubre de 2025 y en la ENP el inicio de clases fue precisamente el 1 de septiembre por lo que el flujo de información de alumnos de nuevo ingreso con la que se alimentarían las bases de datos fue entregada posteriormente.

Otro de los retos resueltos, fue la adaptación de la cantidad de preguntas de cada categoría, ya que al ser demasiadas, se buscó el diseño óptimo para lograr una experiencia de usuario adecuada al minimizar el paso entre múltiples pantallas y adecuar las preguntas a un formato de dos columnas lo que reduce el “scrolleo” entre preguntas de la sección del formulario.

Se propuso a la comisión evaluadora la adecuación o en su caso la corrección de reactivos, cuya redacción fuera confusa, y aquellas en las que la opción de respuesta y llenado fuera similar a la mayoría.

Al ser un proceso en el que participan diversos especialistas, la integración hacia el objetivo es fundamental, en el caso que nos compete fue satisfactorio lo que redundó en una promoción y captación adecuada de alumnos para ser reconocidos por su esfuerzo y calidad.

El sitio desarrollado facilita:

- 1.El ingreso encriptado y la captura de información están en un sitio seguro.
- 2.La consulta inmediata de la información obtenida.
- 3.La descarga en un formato adecuado para su posterior procesamiento.
- 4.El sistema web desarrollado puede ser adaptado para otros planteles educativos de nivel bachillerato en donde los criterios de selección sean los mismos.

Referencias Bibliográficas:

1. Valle, M. (2018). *Plan de desarrollo 2018-2022*. Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria (DGENP).
http://enp.unam.mx/assets/pdf/planDesarrollo/PD_ENP_2018%202022-2.pdf